

Ecoturismo en el desarrollo local: El caso de la cuenca lacustre de Parinacochas

Ecotourism in local development: The case of the Parinacochas lake basin.

Eduardo Huamani Romero^{1*}

¹Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Correspondencia:

Eduardo Huamani Romero
ehuamanir@unmsm.edu.pe

Cómo citar:

Huamani Romero, E. (2023). Ecoturismo en el desarrollo local: El caso de la cuenca lacustre de Parinacochas. *GeoCiencias y Humanidades*, 1, e1. <https://geohumanidades.org/index.php/geohumanidades/article/view/17>

Recibido: 15 oct 2022

Aprobado: 12 ene 2023

Publicado: 17 ene 2023

Copyright © 2023 Publicado por GeoCiencias y humanidades. Este es un artículo de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0.

Resumen

El estudio tuvo como objetivo analizar el ecoturismo en el contexto de la propuesta para declarar la cuenca lacustre de Parinacochas (Ayacucho – Perú) como un área protegida. Para ello, se empleó un método de investigación que combinó técnicas de encuesta, aplicadas a 379 personas del área de estudio, y el uso de cartografía para representar mapas temáticos. Como conclusión, se determinó que los recursos de la cuenca lacustre de Parinacochas, que incluyen la laguna de Parinacochas, el sitio arqueológico de Incahuasi, el nevado de Sara Sara y diversas especies de aves endémicas y migratorias, cumplen con las condiciones necesarias para ser declarados como un área protegida en la categoría de sitios naturales de subtipo reserva nacional.

Palabras clave: áreas protegidas; ecoturismo; desarrollo local; Parinacochas.

Abstract

The objective of the study was to analyze ecotourism in the context of the proposal to declare the Parinacochas Lake basin (Ayacucho – Peru) as a protected area. To do this, a research method was used that combined survey techniques, applied to 379 people in the study area, and the use of cartography to represent thematic maps. In conclusion, it was determined that the resources of the Parinacochas Lake basin, which include the Parinacochas lagoon, the archaeological site of Incahuasi, the Sara Sara snow-capped mountain and various species of endemic and migratory birds, meet the necessary conditions to be declared as an area. protected in the category of natural sites of the national reserve subtype.

Keywords: protected areas; ecotourism; local development; Parinacochas.

1. Introducción

El turismo, tanto a nivel mundial como nacional, está adquiriendo cada vez más relevancia socioeconómica, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas (**Perú y Cámara, 2022**). Este sector tiene un efecto multiplicador, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades.

La Organización Mundial del Turismo (**OMT, 2022, p. 3**) define al turismo como una actividad esencial para las naciones debido a su impacto directo en los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales y en sus relaciones internacionales. El auge del turismo está vinculado al desarrollo creativo, a las vacaciones y a la libertad de viaje. Su existencia y desarrollo están íntimamente ligados a un estado de paz duradera, al que el turismo, a su vez, está llamado a contribuir.

El turismo se ha demostrado como un sector eficaz para el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, los recursos turísticos deben desarrollarse de manera sostenible para que las comunidades puedan valorar su patrimonio turístico a largo plazo (**Orgaz y Moral, 2016**). La sostenibilidad en el turismo, conocida como ecoturismo, beneficia económicamente tanto al país de destino como a la economía local donde se desarrolla, generando empleo de forma directa o indirecta.

El ecoturismo ha experimentado un crecimiento en los últimos años y se presenta como una alternativa de oportunidades en áreas conservadas o protegidas dentro de la estructura receptiva del sistema turístico de los viajes con tendencia hacia la naturaleza (Sandoval, 2006, p. 15). Este tipo de turismo es preferido por aquellos turistas que buscan interactuar con el medio ambiente y disfrutar de los atractivos naturales que ofrecen diferentes localidades, preferentemente en parques nacionales y áreas protegidas. Por ello, la valoración del patrimonio natural se ha fortalecido razonablemente (**Corredor y Cabeza, 2008**).

La Sociedad Mundial de Ecoturismo define el ecoturismo como “el acto de viajar a áreas naturales con el propósito de comprender la cultura y la historia natural del entorno, cuidando de no alterar los ecosistemas y generando oportunidades económicas que beneficien a las comunidades locales a través de la conservación de los recursos naturales”. De esta manera, el ecoturismo surge como una forma más responsable y consciente de viajar, donde el ecoturista se enfoca principalmente en la preservación y apreciación del medio ambiente que visita (**Blanco et al., 2016**).

En Perú, el ecoturismo representa una gran oportunidad debido a la diversidad geográfica, ecológica y la rica herencia cultural milenaria de sus pueblos. El macizo andino es el rasgo físico más destacado que ha dado lugar a una amplia variedad de ofertas naturales y culturales. De hecho, Perú se encuentra entre los cinco primeros países del mundo en términos de valor genético y escénico (**Turismo News, 2022**).

La conservación se refiere a la protección especial de ciertos espacios, que deben ser valorados por los ciudadanos (**Seminario et al., 2023**). Las áreas que han sido conservadas a través del turismo han demostrado ser una herramienta eficaz para revalorizar la herencia cultural de los pueblos, ayudándoles a tomar conciencia de sus propios valores culturales (**Acerenza, 2006**).

2. Metodología

El ámbito de estudio se ubica en los distritos de Pullo y Puyusca, en la provincia de Parinacochas departamento de Ayacucho (Figura 1).

Figura 1

Mapa de ubicación de la laguna de Parinacochas

Se abarcó desde la metodología cuantitativa y cartográfica. En la cuantitativa se realizó encuesta a 379 personas sobre la necesidad o urgencia de declarar área de conservación a la microcuenca de Parinacochas. Mientras desde la cartográfica se elaboró en ArcGis 10.8 los mapas temáticos representado la laguna de Parinacochas y los pueblos circundantes.

Para complementar datos se realizó visita de campo, en ella se realizó tomas fotográficas de la biodiversidad que la conforma, pero también del sitio arqueológico, el paisaje de la laguna y del nevado de Sara Sara.

3. Resultados y discusión

En la cuenca lacustre, se ha identificado la Laguna de Parinacochas, hogar de especies de fauna endémicas, sitios arqueológicos y comunidades con una rica tradición cultural. Estos elementos únicos subrayan la necesidad de que el Estado peruano considere esta zona como un área natural protegida.

La Laguna de Parinacochas, también conocida como Laguna de Incahuasi (Casa del Inca), debe su nombre a los restos arqueológicos del período Inca que se encuentran en sus alrededores (Bingham, 1923, citado en [Roque y Ramírez, 2008](#)). Según Roque y Ramírez (2008), el nombre de Incahuasi proviene de una feria que se celebraba cada mes de agosto hasta la década de los setenta. En este evento, pobladores y comerciantes se reunían para el trueque o intercambio de

productos, convirtiéndose en un acontecimiento cultural, folklórico y religioso de gran relevancia. Esta laguna se encuentra a 3200 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera del Huanzo. En esta cordillera, también se ubican el nevado de Sara Sara, a 5505 metros sobre el nivel del mar, y el volcán Achatayhua, a 4200 metros sobre el nivel del mar (Figura 2).

Figura 2
Laguna de Parinacochas

Fuente. Elaboración propia con datos ANA, 2020

Un notable 91.8% de los encuestados apoya la designación de la microcuenca de Parinacochas, que incluye la laguna y el nevado, como un área natural protegida. Esta región se caracteriza por su rica biodiversidad, incluyendo numerosas aves, en particular la parihuana, que es una especie emblemática. Además, cuenta con sitios arqueológicos de interés como el mirador paisaje lacustre, la laguna de Parinacochas, Inkawasi, Qhapaq ñan Contisuyo, el nevado de Sara Sara y las andenerías de Ontuco, entre otros.

Por otro lado, un 8.2% de los encuestados se muestra reservado ante esta propuesta, principalmente debido a su desconocimiento sobre los posibles efectos de tal declaratoria. Estas características únicas respaldan la propuesta de designar esta área como protegida, específicamente bajo la categoría de sitios naturales dentro del subtipo de Reserva Nacional. La Figura 3 muestra una vista panorámica de la impresionante laguna Parinacochas, ubicada junto al nevado Sara Sara.

Figura 3*Laguna de Parinacochas y el nevado de Sara Sara*

Fuente: Fotografía propia

Las áreas protegidas ejercen un impacto positivo en el desarrollo de las comunidades, siempre que estas hayan participado en el proceso de declaración. Según Muñoz (2019), las áreas protegidas albergan una amplia gama de circuitos ecoturísticos, lo que genera una influencia positiva, tanto directa como indirecta, en las comunidades cercanas. Villanueva (2019) también sostiene que las áreas protegidas fomentan el ecoturismo, lo que conduce a la conservación del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida de la población. Esto permite a las comunidades posicionarse de manera competitiva e innovar en sus productos.

Medina (2023) destaca que existe una correlación significativa entre la gestión turística en áreas protegidas y el desarrollo sostenible. De manera similar, Inostroza (2016) sostiene que las actividades más promovidas en estas áreas son las relacionadas con el turismo de naturaleza. Este tipo de turismo, que se lleva a cabo en entornos naturales, apoya la economía local y promueve la conservación del medio ambiente, minimizando el impacto ambiental.

En la Laguna de Parinacochas, se pueden encontrar especies de fauna endémica con características únicas, como las parihuanas y los flamencos, aves de color rojo y blanco que viven en grandes bandadas y anidan en las aguas menos profundas. Junto a ellas, también habitan la gallareta gigante, las gallaretas andinas, la polla de agua y las gallaretas americanas. De acuerdo con la encuesta reciente, el 55.9% de los participantes considera que es necesario dar prioridad a corto plazo a la protección de aves como la parihuana y los flamencos dentro del área protegida. Por otro lado, el 41.4% opina que se debería considerar a largo plazo la realización de investigaciones que promuevan el interés en el área como un observatorio de aves. Sin embargo, el 2.7% prefiere no intervenir, ya que temen que la presencia de visitantes pueda tener un impacto negativo en el área (Figura 4).

Figura 4*Parihuana en la laguna de Sara Sara*

Fuente. Tania Pariona

Los hallazgos de la investigación de Vega (2013) indican que, en la última década, los visitantes han mostrado un creciente interés en el avistamiento de aves, enmarcado en un ecoturismo que busca minimizar el impacto sobre la naturaleza. Barrientos (2022) añade que, desde que se han protegido ciertas áreas, las comunidades locales han experimentado mejoras en sus indicadores de desarrollo socioeconómico. Se han promovido diversas actividades como alternativas de desarrollo local, incluyendo el interés por aves endémicas o migratorias que hacen breves paradas en la zona.

Incahuasi, uno de los sitios arqueológicos situados a orillas de la Laguna de Parinacochas, es un testimonio de la arquitectura incaica. A pesar de los pocos estudios realizados sobre este lugar, se caracteriza por la precisión con la que están ordenadas sus piedras (Figura 5).

Según una encuesta, el 76.4% de los participantes considera que el valor arquitectónico de estos sitios es un atractivo para el ecoturismo, y que su promoción podría tener un impacto significativo en las economías locales de los pueblos cercanos a la Laguna de Parinacochas. Por otro lado, el 15% opina que se debería restaurar el sitio antes de promover cualquier actividad turística. Un 8.6% aboga por una intervención que incluya a las personas locales en las diversas actividades.

Figura 5*Sitio arqueológico de Incahuasi*

Fuente. Fotografía propia

De acuerdo con Terán (2018), el desarrollo territorial impulsado por el ecoturismo puede contribuir significativamente a la revitalización de las comunidades, valorando sus activos culturales y generando beneficios para la conservación, la gestión ambiental y la promoción turística.

Alrededor de la Laguna de Parinacochas se encuentran 24 pueblos con una rica tradición cultural. De estos, 11 pertenecen al distrito de Pullo y 13 al distrito de Puyusca (Figura 6). Estas comunidades mantienen vivas sus costumbres tradicionales, honrando a la Pacha Mama (Madre Tierra).

Según la encuesta reciente, el 96% de los entrevistados considera que el ecoturismo tendría un impacto positivo en el desarrollo económico de los pueblos cercanos a la Laguna de Parinacochas. Por otro lado, un 4% cree que la contribución sería mínima, aunque con potencial de mejora a largo plazo.

Figura 6

Pueblos circundantes a la laguna de Parinacochas

Fuente. Elaboración propia con datos de INEI, 2017

Según Mozambique (2019), el apoyo de las comunidades aledañas es esencial para un ecoturismo efectivo, y es imperativo cumplir con los estándares globales de turismo sostenible. Barrientos (2022) coincide en que las comunidades han mejorado sus indicadores socioeconómicos al invertir en proyectos de rutas ecoturísticas como alternativas de desarrollo local. Sin embargo, para lograr un éxito constante, es necesario un programa de capacitación continua proporcionado por gestores externos. Reyes (2022) también destaca la relación existente entre el ecoturismo y el desarrollo sostenible. De manera similar, Avendaño et al., (2020) subrayan la importancia del ecoturismo como herramienta para el desarrollo sostenible de las comunidades, permitiendo un uso responsable de sus recursos.

4. Conclusiones

La cuenca lacustre de Parinacochas, que incluye la laguna de Parinacochas, el sitio arqueológico de Incahuasi, el nevado de Sara Sara y diversas especies de aves endémicas y migratorias, reúne las condiciones necesarias para ser declarada como un área protegida, específicamente en la categoría de sitios naturales de subtipo reserva nacional.

La población local espera que esta declaratoria pueda impulsar la economía de los pueblos que conforman la cuenca lacustre de Parinacochas. El ecoturismo, con un enfoque de desarrollo sostenible, se considera la actividad principal para lograr este objetivo.

Existe un fuerte apoyo para la designación de la cuenca lacustre de Parinacochas como un área natural protegida. Esta medida no solo preservaría la biodiversidad única de la zona, sino que también fomentaría el desarrollo de las comunidades locales a través de actividades sostenibles como el ecoturismo

5. Referencias

- Acerenza, M. (2006). Efectos económicos socioculturales y ambientales del turismo. https://www.elsotano.com/libro/efectos-economicos-socioculturales-y-ambientales-del-turismo_10236612
- Avendaño, N., Moncayo, A., & Avendaño, N. (2020). Importancia del ecoturismo para el desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo de la provincia de Morropón, Piura 2020. In Universidad Privada Antenor Orrego. <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/6867>
- Barrientos, W. (2022). Impacto de la ruta turística binacional y la biodiversidad en el desarrollo integral de Mangahurco y Casitas, 2015-2021. In Universidad Nacional de Tumbes. <https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/63608>
- Blanco, R., Curiel, J., & Antonovica, A. (2016). Ecoturismo, hacia una gestión sostenible moderna. *Síntesis*, 27(1), 12–34. <https://www.sintesis.com/biblioteca-de-turismo-201/ecoturismo-hacia-una-gestion-sostenible-moderna-ebook-2081.html>
- Corredor, E., & Cabeza, M. (2008). El turismo sostenible y endógeno: una nueva actividad económica en Venezuela. *Puerto Ordaz*, 12(47), 15–29. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-48212008000200007
- Inostroza, G. (2016). Turismo sostenible y conflicto por el uso de los recursos. <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/386418/gaiv1de1.pdf;sequence=1>
- Medina, E. (2023). Gestión del turismo y desarrollo sostenible del distrito de Pisac, provincia de Calca - Cusco 2022. Repositorio Institucional - UCV. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3366753>
- Mozambique, J. (2019). Incidencia de las buenas prácticas de turismo sostenible en el desarrollo turístico de la reserva ecológica río avisado Tingana - Moyobamba. In Universidad Nacional Federico Villarreal. <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/3052>
- Muñoz, M. (2019). Circuito ecoturísticos sostenible consistió en determinar de qué manera los circuitos ecoturísticos están relacionados con el desarrollo sostenible.
- OMT. (2022). Glosario de términos de turismo. <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>
- Orgaz, F., & Moral, M. (2016). El turismo como motor potencial para el desarrollo económico de zonas fronterizas en vías de desarrollo. Un estudio de caso. *Universidad Autónoma Del Estado de México*, 31(1), 35–46. <https://www.redalyc.org/journal/1934/193449985009/html/>

- Perú y Cámara. (2022). Turismo y servicios 2021-2023. <https://www.perucamaras.org.pe/quienes-somos.html>
- Reyes, Y. (2022). Ecoturismo y desarrollo sostenible en el distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho – 2020. In Repositorio Institucional - UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/89439>
- Roque, E., & Ramírez, K. (2008). Flora vascular y vegetación de la laguna de Parinacochas y alrededores (Ayacucho, Perú). *Revista Peruana de Biología*, 15(1), 61–72. <https://doi.org/10.15381/rpb.v15i1.1677>
- Sandoval, S. (2006). Ecoturismo: Operación técnica y gestión ambiental. https://etrillas.mx/libro/ecoturismo_8436
- Seminario, R., Ruiz, C., Vila, M., Pezo, P., & Castañeda Perez, L. (2023). A review of the current situation of sustainable ecotourism in Peru and its future perspectives. *Universidad Ciencia Y Tecnología*, 27(119), 81–88. <https://doi.org/10.47460/uct.v27i119.709>
- Terán, E. (2018). Desarrollo del ecoturismo en la ruta de las cataratas Gocta y Yumbilla, provincias de Bongará y Chachapoyas, Amazonas, Perú. In Universidad Nacional Agraria La Molina. <http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/20.500.12996/3601>
- Turismo News. (2022). El Ecoturismo en el Perú: Naturaleza y Conservación. <https://www.turismo360.news/turismo/el-ecoturismo-en-el-peru/>
- Vega, V. (2013). Percepción de la sustentabilidad del ecoturismo bajo el enfoque de agroecosistemas : El caso de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, Veracruz. <http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/handle/10521/2001>
- Villanueva, Y. (2019). El ecoturismo y su influencia en el Desarrollo Económico. Repositorio Institucional - UCV. <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3223087>